

LA TEORIA DEL "PROTOTIPO" NEGLI ANNALES DEL BARONIO

Gennaro Petruccelli*

L'apprezzatissimo lavoro di ricerca operato da don Lorenzo Cappelletti nella stesura della Tesi Dottorale sulla cripta di Anagni (*Gli affreschi della cripta anagnina: iconologia*), pubblicato nella collana *Miscellanea Historiae Pontificiae* nel 2002, ben condensa i due maggiori fuochi del suo interesse scientifico: la storia della Chiesa e, in essa, il ruolo dell'arte. Gli anni di insegnamento presso la Pontificia Università Antonianum sono stati rivelativi della capacità di coniugare arte, teologia e storia, in un approccio allo studio sempre inclusivo e capace di un pensiero complesso. Segnalo a riguardo i corsi "Lettura tipologica e/o allegorica della Scrittura attraverso le immagini" e ancora "Arte e iconografia francescana", argomento caro a don Lorenzo, da lui toccato anche nell'ultima *lectio magistralis* per il conferimento dell'emeritato (riportata in questo fascicolo), presentando l'affresco di San Francesco nella cappella di San Gregorio al Sacro Speco di Subiaco.

Ho così pensato di omaggiare il nostro caro professore con una breve ricerca, su un argomento che tocca tanto la storia ecclesiastica quanto l'arte, essendo relativo all'opera di un celebre storico della Chiesa dell'epoca della Riforma Cattolica cinquecentesca, e al contempo riferito alla riflessione sul culto delle immagini, così discusso prima e dopo il Concilio di Trento. Si tratta di Cesare Baronio, sorano, che prima di ricevere la dignità cardinalizia legata al titolo dei Santi Nereo e Achilleo nel 1596 e poi dall'anno successivo l'incarico di Cardinale Bibliotecario, lavorò agli *Annales Ecclesiastici*¹, opera storiografica monumentale nella quale possono raccogliersi elementi per la retta interpretazione del lecito culto tributato alle immagini sacre.

Nel pieno della produzione teologica controversistica del XVI secolo, si inserisce l'opera degli *Annales*, in opposizione e diretta risposta alle Centurie di Magdeburgo, che proponevano una lettura della storia della Chiesa secondo la visione protestante,

* Docente di Storia della Chiesa presso l'Istituto Teologico Leoniano di Anagni (FR).

¹ CAESAR BARONIUS, *Annales ecclesiastici auctore Caesare Baronio sorano Congregationis Oratorii presbytero*, ex Typographia Vaticana, Romae 1588. Questo il riferimento del tomo primo. L'opera conoscerà dodici tomi e, nel tempo, diversi luoghi di impressione. Qui si citeranno riferimenti all'opera nella sua interezza secondo l'edizione Vaticana 1588-1607 (abbreviata *Ann.*).

presentando la riforma luterana quale momento ultimo di un cammino ecclesiale che ininterrottamente proseguiva da Cristo ai giorni di Lutero². Baronio, sin dalle primissime battute del primo tomo ripercorre fatti, aneddoti, situazioni, che rimontano al periodo apostolico e all'esperienza terrena di Gesù, per fondare la legittimità della prassi di venerare le immagini, siano esse statue, dipinti, impressioni su tela o altro di simile.

1. La teoria del prototipo: dibattito ed elaborazione

Negli *Annales*, si può con libertà trattare del culto delle immagini – benchè questione delicata dato il contesto storico – dal momento che l'ortodossia aveva già prodotto pronunciamenti a riguardo, sia al settimo Concilio Ecumenico, sia a Trento, ultima assise conciliare prima della stesura dell'opera baroniana. Anzitutto chiarezza teologica, poi ricerca storica: d'altronde il clima controversistico del momento non permette tentennamenti nell'insegnamento della fede, tanto meno errori o incongruenze dottrinali.

Al tempo del Baronio la riflessione circa la teologia delle immagini può basarsi su un sicuro fondamento, quale è quello rappresentato dal dibattito nato negli anni dell'iconoclastia, e risolto a Nicea nel 787. In epoca medievale, raccogliendo il lavoro e l'eredità di grandi teologi di area bizantina del calibro di Germano di Costantinopoli, Giovanni Damasceno, nonché di Papa Gregorio II, Tommaso e gli scolastici diedero all'esistenza e al culto delle immagini sacre questa spiegazione:

giacché l'umana cognizione si basa sul sensibile, le cose spirituali vengono recepite dall'animo umano più facilmente se ammantate di forme corporee. Questa

² Per una veloce presentazione delle *Centuriae* vedi E. FUETER, *Storia della storiografia moderna*, Riccardo Ricciardi Editore, Napoli 1970, 320-325. È da tenere presente che assai più erano cresciute le preoccupazioni a riguardo dell'opera protestante, avendo ormai la stampa accelerato la diffusione di ogni tipo di idee e contenuti. Cfr. A. WALZ, «Baronio "Pater Annalium Ecclesiasticorum"», in *A Cesare Baronio. Scritti vari*, cur. F. Caraffa, Tipografia Editrice M. Pisani, Sora 1963, 262. Le *Centuriae* a ben vedere più che un'opera storica, hanno i tratti di opera teologica o meglio polemica, una storia del dogma ben articolata: l'intento storico-narrativo non è certamente la prima preoccupazione dell'equipe di Magdeburgo. Si legge, infatti, in J.-F. GILMONT, «Flacius Illyricus», in *DHGE*, 317: «Dès 1554, Flacius fixa les objectifs de cette vaste entreprise. Le but en est avant tout polémique. La thèse qu'elle doit illustrer est identique à celle du Catalogus: montrer que la doctrine chrétienne a été déformée per les "papistes", tandis que les protestants peuvent seuls en appeler à una successio doctrinae ininterrompue». Storicamente l'opera dei protestanti è debole anche per FUETER, *Storia della storiografia moderna*, 322-323: «Le Centurie come opera critica sono state sopravvalutate. [...] I Centuriatori sono critici solo dove la tradizione ostacolava la loro tendenza antipapista. Mentre non esprimono il minimo dubbio circa la favola della papessa Giovanna, cercano di mostrare come falsificate la Decretali dello Pseudo- Isidoro».

è la ragione per cui le stesse Scritture adottano immagini corporee e metafore comprensibili all'uomo: se Dio si traveste in forma umana per rendersi comprensibile, perché non dovrebbe la Chiesa usare gli stessi mezzi e rappresentare il divino in forma sensibile? L'unica strada allo spirito è “*per sensibilia*”³.

In tal maniera già tre secoli prima del Baronio il fondamento ultimo del discorso è saldamente fissato; tuttavia, la ricerca nel secolo XVI diventa assai discussa, e ciascun autore interessato al dibattito sottolinea aspetti diversi⁴. In questo agitato e ricco contesto storico e culturale, quella che potrebbe definirsi la teoria del prototipo fatica ad affermarsi universalmente, e soprattutto a presentarsi lontana da dubbie posizioni eterodosse. Posti come riferimenti della questione l'immagine sacra e il suo prototipo, ovvero l'essere personale a cui essa si riferisce, inizialmente la riflessione oscilla tra posizioni assai distanti tra loro: per qualcuno l'adorazione da tributare è la medesima sia all'immagine che al prototipo, secondo alcuni all'immagine va rivolta soltanto una forma di *salutatio* giuridica, seguendo altri essa è strumento sacro di culto ma, fuori da questo, non in grado di ripresentare qualcosa o qualcuno⁵. Le difficoltà inoltre, per quanto il dibattito sull'iconoclasmo è ormai lontano nel tempo, sussistono anche nel definire chiaramente le sfumature semantiche e teologiche di termini riguardanti l'adorazione, la venerazione, l'adorare Dio per mezzo o dinanzi all'immagine, e altro ancora.

Soltanto il Concilio di Trento pone fine alle tante questioni. Da una parte all'interno della Chiesa vivono diverse e contrastanti anime, dall'altro l'incalzante elaborazione della teologia protestante – chiarissima nel condannare come idolatria ogni tipo di venerazione – obbliga la dottrina cattolica a pronunciarsi definitivamente e in maniera inequivocabile sull'argomento. Il risultato è un decreto approvato il 3 dicembre 1563 nella XXV e ultima sessione del Concilio, che, dopo aver benedetto la pratica dell'invocazione dei santi e il culto delle reliquie, sostiene che le immagini sacre «vanno conservate e venerate, non perché si creda che vi abiti la divinità o una forza divina, [...] ma piuttosto perché l'onore dimostrato alle immagini [...] si riferisce ai loro pro-

³ Cfr. G. SCAVIZZI, «La teologia cattolica e le immagini durante il XVI secolo», in *Storia dell'arte* 21 (1974) 173-174. In ultima analisi già in epoca altomedievale, la giustificazione delle immagini è riconosciuta a partire dal dogma dell'incarnazione, cfr. E. KITZINGER, *The cult of Images in the Age before Iconoclasm*, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1954, 83.

⁴ SCAVIZZI, *La teologia cattolica e le immagini durante il XVI secolo*, 205.

⁵ Cfr. *Ibidem*, 207-208. Per quanto tuttavia la tendenza sia quella di riconoscere all'immagine, rispetto al prototipo, una forma di culto inferiore, si va consolidando l'idea che l'immagine (che nella teoria del prototipo dovrebbe essere mero veicolo e quindi privo di valore) si carica di una realtà metafisica che va venerata.

totipi, cioè alle persone rappresentate»⁶. Il Concilio evita una più approfondita descrizione del concetto stesso di venerazione, o del rapporto che intercorre tra fedele, immagine e prototipo, non intendendo minimamente ritornare su quanto già stabilito a Nicea⁷, ma piuttosto confermare una prassi consolidata nel popolo di Dio e nella riflessione cattolica. Chiuso il Concilio tridentino non si potrà fare a meno di riferirsi alla teoria del prototipo, parlando di immagini sacre nelle dotte discussioni teologiche, riferirsi alla teoria del prototipo.

2. Una scelta nel segno della Tradizione

Baronio senza ombra di dubbio accoglie la teoria del prototipo, di chiara matrice platonica e definita in origine precipuamente da Basilio e dal Damasceno. Non l'adorazione andava tributata alle immagini, ma la venerazione che da esse risaliva al prototipo in cielo⁸.

Il Sorano evidenzia a più riprese la sua adesione a questa teoria, applicandola esplicitamente o implicitamente a ogni esempio di immagine presentata negli *Annales* per giustificarne il culto ortodosso. A completamento della disamina sul dettato del canone antiocheno, nell'appendice al tomo decimo, Baronio scrive: «*Christiani vero non ita; venerantur enim imagines sacras, sed relatione quadam et analogia, et habitudine ad earum prototypa, quae referunt, et repraesentant*»⁹. Ugualmente, pur senza l'uso del termine tecnico "prototipo", egli esprime la sua totale adesione alla teoria quando afferma:

*Nam ea menti aditum ad exemplar aperit, ac per ea quae in sensum cadunt, ad ea quae intellectu percipiuntur, introducitur. Nam alioqui materiam non adoramus, quemadmodum impiis facere videmur. Sed spiritualem adorationem ad eam rem, quae figura exprimitur, per picturam referimus*¹⁰.

⁶ H. JEDIN, *Storia del Concilio di Trento*, v. 4/2, Morcelliana, Brescia 2010, 263.

⁷ SCAVIZZI, *La teologia cattolica*, 209. Si legge, infatti, nel decreto tridentino sulle immagini, al cui testo si farà riferimento nel prossimo paragrafo: «*Id quod conciliorum, praesertim vero secundae Nicenae synodi, decretis contra imaginum oppugnatores est sancitum*». Cfr. CONCILIUM OECUMENICUM TRIDENTINUM, *Sessio XXV* (3-4 dec. 1563), *De invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum, et de sacris imaginibus*: COD 775, lin. 24-25.

⁸ Cfr. M.G. RONCA, «La devozione e le arti», in *Baronio e l'arte*. Atti del Convegno internazionale di studi (10-13 ott. 1984), Centro Studi Sorani Patriarca, Sora 1985, 425-442, qui 437. Per Baronio l'evidente differenza tra cristiani e pagani consiste nel fatto che quest'ultimi – idolatri – credevano che le immagini avessero una virtù propria, mentre i primi veneravano il Santo, la persona in esse raffigurata.

⁹ *Ann.*, X 943.

¹⁰ *Ann.*, IX 235 C-D. Così illustra RONCA, *La devozione e le arti*, 437.

Essendo ormai chiara e definita la dottrina cattolica sulle immagini, lo storico oratoriano pone molta attenzione a riferirvisi continuamente nella sua opera, e a non ingenerare possibili errori o fraintendimenti, con un utilizzo distorto o anche semplicemente alternativo del termine “prototipo” rispetto a quello proposto a Trento. Se è vero che, parlando delle diverse immagini o statue alle quali Baronio rimanda come opere primigenie e di riferimento per artisti successivi, alcuni le hanno chiamate «cosiddette prototipi»¹¹, certo è che un accostamento del genere è possibile solo in sede di studio o esposizione didattica. Trattando, infatti, di Abgaro, dei dipinti di San Luca¹², della statua dell’Emorroissa, del Cristo di Nicodemo, è chiaro che Baronio abbia voluto evocare tali esempi in qualità di prototipi delle realizzazioni artistiche seguenti: “prototipi” in senso stretto, materiale, come qualcosa che funge da tipo, modello, esempio originario per qualcos’altro. Tuttavia, per non ingenerare malintesi, evita di utilizzare il lessema “*prototypos*” in un significato diverso da quello inteso da Nicea e Trento, ovvero di entità personale e sacra, a cui una creazione figurativa si riferisce. A ben vedere, infatti, trattando di immagini primitive come quelle appena citate, cautamente Baronio non usa mai il termine “*prototypos*”, ma sempre “*imago*” o “*effigies*”¹³. Il Concilio tridentino insomma, aveva una preoccupazione pratica e non fece altro che citare Nicea, l’autorità di Basilio e altri Padri, indicando tuttavia un riferimento tecnico in ambito terminologico.

Baronio assumendo integralmente la teoria del prototipo e le scelte di Trento, ha posto la sua opera nel più sicuro solco del magistero conciliare cattolico. Il celebre decreto del 3 dicembre 1563 sulle immagini sacre recita:

¹¹ D. CAMPANELLI, «Le arti negli Annales», in *Baronio e l’arte*, 399.

¹² L’Evangelista è direttamente chiamato da Baronio «*pictor*». *Ann.*, I 589 C: «*Lucas Antiochiae, quae est in Celesyri, ortus, medicus simul et pictor egregius*».

¹³ Questo è quanto si evince dalla lettura di alcuni dei passi salienti della fondazione baroniana del culto delle immagini. Riportando le parole del Damasceno a riguardo del caso di Abgaro, si legge in *Ann.*, I 116 B: «*Historiae quoque proditum est: cum Abagarus Edessae rex eo nomine pictorem misisset, ut Domini imagine exprimeret, neque id pictor ob splendorem ex ipsius vultu manantem vivificae facie pallium admovisse, imagineque suam ei impressisse*». Trattando dei dipinti di San Luca, pure di assoluto riferimento per la giustificazione del culto, Baronio scrive in *Ann.*, I 358 B: «*quippe qui alibi testetur: S. Lucam Evangelistam Dei Genitricis pinxisse imagine; Salvatoris vero effigiem ab eodem coloribus esse effigiatam tradit Metaphrastes*». In ultimo in *Ann.*, IX 386 E, dove Baronio prepara il lettore al racconto della storia del crocifisso di Beirut secondo la versione di Anastasio riportata dal Surio, si legge: «*Sed et de eo te necessario monendum putavi, historiam de imagine crucifixae Beryti, in vulgata Suriana editione, habere admixta quaedam apocrypha de imagine Christi facta a Nicodemo, et alia, quae integram ipsam narrationem suspectam faciunt. Quamobrem operae pretium duxi, eandem historiam hic tibi puram ex versione Anastasii describere, quae sic se habet*».

[...] *honos, qui eis exhibetur, refertur ad prototypa, quae illae repraesentant: ita ut per imagines, quas osculamur et coram quibus caput aperimus et procumbimus, Christum adoremus, et sanctos, quorum illae similitudinem gerunt, veneremur*¹⁴.

Si nota la volontà del Concilio di ribadire la sostanziale differenza di culto da tributare alla divinità rispetto ai santi, e l'uso di "*prototypa*" a suggello della dottrina che, per affermazione dello stesso Concilio, fu già stabilita a Nicea. In effetti, nell'*horos* niceno già figurava il termine "πρωτοτύπων", ereditato chiaramente dalla tradizione teologica bizantina¹⁵. Trento, è direttamente dipendente da Nicea: quest'immediata e vitale vicinanza, significa anche la consacrazione del termine "prototipo" per l'esposizione della dottrina sulle immagini. Sebbene alcune traduzioni latine degli atti del 787 rendano "πρωτοτύπων" flettendo il lessema "*primitivus*", così da oscurare il diretto legame con la scelta tridentina¹⁶, il Baronio può consultare dalla sua personale biblioteca una traduzione più fedele al testo e all'intenzione nicena, che opta per il termine "*prototypos*". L'uso di "*primitivus*", infatti, pare più adatto a tradurre "πρωτοτύπων" nel senso materiale-poietico del termine, inteso come ciò che è modello, archetipo di qualcosa, e non nel senso invece platonico di entità personale a cui l'immagine rimanda. Alla biblioteca personale del Baronio appartenevano i celebri quattro volumi dell'opera sui concili di Lorenzo Surio pubblicata nel 1567 e assai diffusa¹⁷. In effetti, analizzando la traduzione latina che il Surio propone del passo riguardante l'*horos* niceno, si rilevano scelte diverse: «*Quo scilicet per hanc imaginum pictarum inspectione, omnes qui contemplantur, ad prototyporum memoriam et recordationem et desiderium veniant*

¹⁴ CONCILIUM OECUMENICUM TRIDENTINUM, *De invocatione*: COD 775, lin. 20-24.

¹⁵ Cfr. per il testo greco CONCILIUM OECUMENICUM NICAENUM II, Actio VII. *Terminus sanctae magnae ac universalis synodi secundo in Nicaea collecta*: COD 136, lin. 12-18; 26-30. Traduzione italiana da COD 137: «Infatti, quanto più frequentemente queste immagini vengono contemplate, tanto più quelli che le contemplano sono portati al ricordo e al desiderio dei modelli originali e a tributare loro, baciandole, rispetto e venerazione. [...] L'onore reso all'immagine, in realtà, appartiene a colui che vi è rappresentato e chi venera l'immagine, venera la realtà di chi in essa è riprodotto».

¹⁶ Vedi ad esempio il testo latino della definizione nicena in COD 136: «*Quanto enim frequentius per imaginalem formationem videntur; tanto qui has contemplantur, alacrius eriguntur ad primitivorum earum memoriam et desiderium, et his osculum et honorariam adorationem tribuendam. [...] Imaginis enim honor ad primitivum transit; et qui adorat imaginem, adorat in ea depicti subsistentiam*». La scelta riprende quella di *Mansi*, XIII 378 E.

¹⁷ LAURENTIUS SURIUS, *Conciliorum Omnium, tum generalium, tum provincialium atque particularium, quae iam inde ab apostolorum temporibus usque in presens habita sunt*, 4 v., apud Geruunium Calenium et Haeredes Johannis Quentel, Coloniae 1567.

[...] *imagineis enim honor in prototypu resultat*»¹⁸. Messo a confronto coi testi riportati sopra, quello del Surio non soltanto mostra differente traduzione, ma utilizza il termine “*prototypos*”, in completo accordo con l’originale greco.

In sintesi, la teoria del prototipo espressa a Trento diventa vincolante, soprattutto per il fatto che raccoglie l’ininterrotta tradizione della Chiesa cattolica sulle immagini, e questo nesso ultratemporale non si può cogliere leggendo, accanto al decreto tridentino, certe imprecise traduzioni latine degli atti di Nicea. Ora l’Oratoriano, pur non essendo grecista, di certo dimostra di aver ben chiara la tradizione magisteriale sul tema che tratta, quindi di aver attinto, almeno indirettamente a fonti ulteriori, oltre a quelle latine¹⁹. Ancora una volta il Baronio mostra solidità espositiva e buona capacità di scelta e consultazione di materiale.

3. La scrivania del Baronio

Per quanto la ricostruzione della lista di testi usati dal Baronio a riguardo di Nicea, risulti impresa ardua e forse non possibile stante lo stato della ricerca attuale, appare plausibile che sulla sua scrivania, nel periodo della stesura del primo tomo degli *Annales*, non vi fosse una raccolta di atti o un manoscritto del sinodo del 787 in lingua greca²⁰. Sembra piuttosto che il Baronio abbia lavorato tenendo sott’occhio soltanto la versione latina degli atti di Nicea. A sostegno di questa ipotesi il fatto che sembra tra i libri di proprietà di Baronio non vi fossero gli atti di Nicea in lingua greca.

¹⁸ SURIUS, *Conciliorum Omnium*, III 589-590.

¹⁹ A. MOLIEN, «Baronius», in *DHGE*, v. 6, 875-876: «*La partie la plus faible est celle qui a exigé l’emploi de documents grecs, parce que Baronius, ne connaissant la langue qu’imparfaitement, avait dû s’en rapporter à des traductions que lui fournirent Pierre Morin, Metius et le P. Sirmond*». La non profonda conoscenza della lingua greca, non significava per Baronio un ostacolo insormontabile; pur non lavorando agli *Annales* una vera équipe, il Sorano poteva contare sull’aiuto di validi collaboratori, nonchè direttamente del Card. Bibliotecario Sirleto, per il reperimento di ampio materiale. Cfr. F. PIGNATTI, «Cesare Baronio studioso e la Vaticana», in *Storia della Biblioteca Apostolica Vaticana*, v. 2, *La Biblioteca Vaticana tra riforma cattolica, crescita delle collezioni e nuovo edificio (1535-1590)*, cur. M. Ceresa, BAV, Città del Vaticano 2012, 189-216, qui 193.

²⁰ Non si prende in considerazione in questa sede la dotazione di manoscritti della Biblioteca Vallicelliana al tempo della stesura degli *Annales*, né le effettive consultazioni che egli ha potuto effettuare alla Biblioteca Vaticana, oggi neanche più ricostruibili. «Per i manoscritti e le stampe avute in prestito da Baronio, per la stesura degli *Annales*, del *Martyrologium* e delle opere minori è andata perduta la documentazione per gli anni precedenti all’ufficio di bibliotecario; perciò risulta impossibile ricostruire su queste basi il percorso di studio composto nella Biblioteca»: PIGNATTI, *Cesare Baronio studioso e la Vaticana*, 211.

Si conservano ancora oggi alla Biblioteca Vallicelliana diverse notizie, elenchi o inventari, che prendiamo adesso rapidamente in considerazione. Un primo *Inventario de libri* è contenuto nel ms. *Vall. q 72*, ove sono riportati i titoli dei libri che, per disposizione del Baronio, furono alla sua morte donati ai cappuccini di Sora²¹. Tra i testi andati a Sora non ne appare nessun degli atti niceni.

Non si possiede invece un elenco dei libri che andarono in donazione al valente medico personale del Baronio, dottor Angelo Vittori, «in attuazione di un controverso decreto dei padri dell'Oratorio, firmato l'11 luglio 1607»²². Da informazioni che possono raccogliersi dal testo del decreto, tuttavia, sembra che al Vittori fossero originariamente destinati soltanto testi di medicina, e sebbene gliene andarono altri, con basso margine di errore si può affermare che non riguardassero materia dogmatica, men che meno conciliare²³.

Cospicuo e datato intorno al 1640, è invece l'indice «*Benemeritorum de Vallicelliana Bibliotheca Congregationis Oratorii Romani. Eorum scilicet, qui suis testamentis relictis libris illam locuplentem reddiderunt aeternum posteris monumentorum*»²⁴, che contiene il Catalogo dei libri donati dal Baronio alla biblioteca dell'Oratorio²⁵. L'elenco in questione registra ben 409 titoli, distribuiti per formato, non sempre riportati con dovizia di particolari, quindi non sempre identificabili. Seguendo la trascrizione di Finocchiaro, tra i testi inventariati due potrebbero contenere gli atti di Nicea: «*Concilium Nicoenum Paris 1600*» e «*Conciliorum to.4 Col. 1567*»²⁶. Il primo testo è da scartare, in quanto certamente non può essere stato consultato dal Baronio nella preparazione del primo tomo degli *Annales* stampato nel 1588; il secondo titolo si riferisce all'opera del Surio pubblicata nel 1567 a Colonia, certamente conosciuto e adoperato dallo storico oratoriano.

In ultimo, soltanto

di recente, Giuseppe Finocchiaro ha individuato nell'Archivio di Stato di Roma un indice di libri baroniani steso di getto il 2 luglio 1607, due giorni dopo la

²¹ Cfr. S. ZEN, «Cesare Baronio e i suoi libri», in *I libri di Cesare Baronio in Vallicelliana*, cur. G. Finocchiaro, Ed. Biblioteca Vallicelliana, Roma 2008, 23. L'inventario conta 19 opere per un totale complessivo di 44 volumi.

²² *Ibidem*, 24.

²³ Cfr. G. CALENZIO, *La vita e gli scritti del Cardinale Cesare Baronio*, Tipografia Vaticana, Roma 1907, 868-869.

²⁴ Così è intitolato il ms. *Vall. P 206*, come si legge in ZEN, *Cesare Baronio e i suoi libri*, 23.

²⁵ Cfr. ZEN, *Cesare Baronio e i suoi libri*, 23. L'elenco dei testi è stato per la prima volta pubblicato in IDEM, *Baronio storico. Controriforma e crisi del metodo umanistico*, Vivarium, Napoli 1994, 355-409.

²⁶ G. FINOCCHIARO, *I libri di Cesare Baronio in Vallicelliana. Appendice documentaria (doc. A)*, 242 e 249.

morte dello storico filippino, all’interno dell’*Inventarium bonorum*, ossia il rogito dei suoi beni autorizzato da Flaminio Ricci, esecutore testamentario²⁷.

In questo nuovo elenco è possibile riconoscere almeno due mani, che forniscono sommarie notizie a riguardo dell’autore, dell’opera, data e luogo di stampa, tralasciando non soltanto l’enunciato del frontespizio, ma esaltando di volta in volta ora l’autore, ora il titolo a seconda dell’opera²⁸. Rispetto agli elenchi segnalati in precedenza, quest’ultimo ha due pregi: arriva a fornire un numero complessivo di 559 opere a stampa, e intercala tra queste ben 39 manoscritti. Ora, le opere manoscritte sono generalmente in latino, tanto che quando una è in greco, se ne fa menzione nel titolo stesso²⁹. Tra questi 39 titoli ve ne è uno solo riguardante il sinodo niceno, ed è in lingua latina³⁰.

Gli elementi su cui si è riflettuto fanno propendere per l’idea che il Baronio non abbia lavorato diffusamente sugli atti greci del Concilio niceno, pur essendo certamente essi conosciuti ai grecisti suoi coadiutori, ma abbia piuttosto consultato più agevolmente i testi latini. L’uso virtuoso dunque, del termine “prototipo” esclusivamente nel senso stabilito a Trento, più che da una ricerca filologica, può essere spiegato, come detto, dall’incredibile eco che ebbe il decreto del dicembre 1563 e dalla bontà delle traduzioni latine possedute e conosciute dallo storico oratoriano.

²⁷ ZEN, *Cesare Baronio e i suoi libri*, 25.

²⁸ Cfr. G. FINOCCHIARO, «La biblioteca di Cesare Baronio», in *Cesare Baronio e le sue fonti*. Atti del Convegno internazionale di studi (10-13 ott. 2007), Centro Studi Sorani Patriarca, Sora 2007, 133-150, qui 136.

²⁹ Stando al già citato elenco del Finocchiaro, si riportano a mo’ di esempio due titoli: il ms. 3 (*Antonij Agustini Episcopi Hispaniensis manuscritto greco*) e il ms. 23 (*Fotij epist. grece manuscript*). Il ms. 23 poi – ulteriore conferma della necessità del Baronio di lavorare sul latino – non è neanche integralmente scritto in greco, ma presenta una traduzione latina, come nota E. CALDELLI, «La biblioteca manoscritta di Cesare Baronio: proposte di identificazione», in *I libri di Cesare Baronio in Vallicelliana*, 126.

³⁰ Si tratta, secondo l’*Index bonorum* trascritto dal Finocchiaro, del ms. 35 intitolato “*Octuaginta canonu(m) Concili Niceni manuscript*”. Cfr. FINOCCHIARO, *I libri di Cesare Baronio in Vallicelliana*, 241.

ABSTRACT

Cesare Baronio intraprende un'opera monumentale, affronta un mare di documenti, testimonianze, testi stampati per provare a mettere ordine anno per anno, in uno sforzo storiografico che – pur con tutti i limiti rinvenibili – resterà di riferimento per la storia della Chiesa. Sin dalle prime pagine, trattando del periodo apostolico sino alla delicata assise conciliare di Nicea II, Baronio traccia i confini della liceità del culto delle immagini sacre, ne rimarca la dottrina e, muovendosi nel solco di Trento, le difende dalla delegittimazione operata dalla storiografia protestante.

* * *

Baronius undertakes a monumental work, tackling a sea of documents, testimonies, printed texts to try to bring order year by year, in a historiographical effort which – despite all the limitations – will remain a reference for the history of the Church. From the first pages, dealing with the apostolic period up to the council of Nicaea II, Baronius traces the boundaries of the lawfulness of the cult of sacred images, underlines the doctrine and, according to council of Trent, defends them from the delegitimization carried out by Protestant historiography.

KEYWORDS

Cesare Baronio / Annales Ecclesiastici / Culto delle immagini / Teoria del prototipo / Storiografia della riforma

Caesar Baronius / Annales Ecclesiastici / Cult of images / Theory of the prototype / Historiography of the reform